

ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIKASI VA UNDA FOYDALANISH

Ismailova Muborak Sadullayevna

Urganch shahar 16-son maktabning informatika fani o'qituvchisi

Kompyuter grafikasi tushinchasi keng qamrovli sohalarni o'zida mujassamlashtirib, bunda oddiy grafik chizishdan to real borliqdagi turli tasvirlarni hosil qilish, ularga eheb berish, dastur vositasi jordamida hatto tasvirgaoid jangi loyiHalarni jaratish ko'zda tutiladi. U mul'timedia muHitida ishlash imkonijatini beradi.

Kompyuter grafikasi - bu avvalo keng tarqalib borajotgan dastur ta'minotidir, ja'ni komp'juter grafikasi mavjud va jangi jaratilajotgan dasturlarga tajanadi. U Hatto dasturlarning o'ziga zeb berishda qam juda keng qo'llaniladi. Uning rivojlanishi jarayonlarning real uch o'lchovli fazoda qanday kechishini aniq tasvirlash (Hatto qarakatdagi) imkonijatini jaratdi. SHuning uchun qozirda shunday amaliy dasturlar paketlari mavjudki, ular jordamida ko'rilajotgan masalaning asosiy parametrinigina bergan qolda uning echimi natijasini grafik shaklida olinishi mumkin. Bu qolda, biz natijalarni ko'plab jadvallar shaklida olishdan qutilamiz.

Kompyuter grafikasi nafaqat ilmiy Hodimlar, balki rassomlar, turli soHa loyiHachilari, reklama bilan shuqullanadigan mutaHasislar, Internet saHifalarini jaratish, o'qitish jarayoni uchun va boshqa soHalarda muHim rol' o'ynamoqda. Uning ayniqsa poligrafija soHasidaqollanilishi keyingi paytlarda rang-barang,suratli adabijotlar, o'quv qo'llanmalari, badiy asarlarning paydo bo'lishi juksak bezash teHnologijasidan foydalanishni taqazo qilmoqda.Diqqatni jalju qiluvchi videoroliklar, Internet saHifalarini jaratishni komp'juter grafikasisiz tasavur qilish qiyin bo'lib qoldi. Kompyuter grafikasining turlari. Kompyuterda tasvir jaratishusuliga ko'ra komp'juter grafikasi uch turga bo'linadi: rastirli, vektorli va frontal grafika. Ulur bir-biridan monitor ehkranida tasvirlanishi, qoqozda bosib chiqarilishibilan farqlanada. Bundan tashqari uch o'lchovli (3D) grafika mavjud bo'lib, u fazoda turli Hajimdagi

ob’ekt modellarini qurish usullarini o’rganadi. Unda tasvir yaratishni vektorli va rasterli usullari birgalikda ishlatiladi.

Hozirgi kunda turli mutaxassisliklarning ayrim sohalari kompyuter grafikasining bo’limlari bilan nomlanadi: muhandislik grafikasi, ilmiy grafika, Web-grafikasi, kompyuter poligrafijasi.

Kompyuter r,televizor va kino texnologijasi zahirida kompyuter grafikasi va animatsiyasi nomli nisbatan yangi soha tuqildi. U Hozirgi kunda ildamlilik bilan rivojlanmoqda.

Rastirli grafika. Rastirli grafika nuqtalar joridamida (qoqozda), piksellar (rangli nuqtalar ehkranda shunday deb ataladi) Hosil qilinadi. Tabiiyki, nuqtalar soni qancha ko’p bo’lsa (ular zich qilib joylashtirilsa) unga asoslangan rasm,shakl, grafik va Hokazolar shuncha aniq qilib ko’rinib turadi. SHu munosabat bilan ehkranning Hal qilish qobiliyati kiritilgan bo’lib, unda gorizontaal va vertikal yo’nalishlardagi nuqtalar soni muhim rol’ o’ynaydi va u ehkranning Hal qilish imkoniyati deyiladi.

Odatda bunday ko’rsatkich 640q480, 800q600, 1024q768 joki bulardan juqori piksellada beriladi. Tasvir o’lchovi Hal qilish qobiliyati bilan boqliqdir. Bu parametr dpi (dots per inch-nuqtalar soni zichligi) bilan o’lchanadi. 15 djuymli (1 djuym=2,54sm) monitor ehkranida tasvir o’lchovi 28q21 sm ni tashkil qiladi. Buni Hisobga olsak 800q600 piksellli monitorda ehkranni tasvirlash qobiliyati 72 dpi ga teng bshladi. Bu ma’lumotga ko’ra, kompyuter Hotirasida rangli tasvir ko’p joy olishini tushinish qiyn ehmas. Misol uchun 10q15 sm li rasm taHminan 1000q1500 piksellardan iborat bo’ladi.

Agar Har bir rangli nuqtani tasvirlash uchun 3 bayt ketsa, bitta rasmning o’zi Hotirada taHminan 4 mln bayt joyni ehgallaydi. Bunday ma’lumot Hususan Internet saHifalarini yaratishda eh’tiborga olinishi zarur. SHuning uchun Ham Hozirda jaHshi mul’timedija dasturlarini, vidiorolikni yaratish uchun 128 Mbaytdan kam bo’lmagan va mos ravishda tezligi katta bo’lgan kompyuterlardan foydalanish lozim.

Demak, rastirli grafika bilan ishlash uchun juqori unumli kompyuter talab qilinadi.

Rastirli grafikaning kamchiligi sifatida shuni aytish mumkinki, tasvirni mashtablashtirish (kattalashtirish, kichqilashtirish) jarayoni natijasida nuqtalar o'lchovi kattalashishi bilan tasvir aniqligi jomonlashishi mumkin va Hatto tasvir tanib bo'lmaydigan darajaga borishi mumkin.

Rastirli grafika ehlektron (mul'timedia) va poligrafik nashrlarda keng qo'llaniladi. Nashirlardan turli iljustracijalarni jaratishda odatda skaner orqali olingan raqamli foto joki videokamera (Hozirda bunday fotoaparart va videokameralar keng tarqalmoqda, ammo ularning baHolari jozircha ancha qimmat) joki rassom, loyiHachi tomonidan tayorlangan tasvirlardan foydalaniladi. SHuning uchun Ham rastirli grafikada taHrirlovchi dastur vositalaridan keng foydalaniladi. Bu dasturlar odatda tasvirlarni aniqroq ko'rinishda bo'lishini ta'minlaydi.

Ma'lumki, Internetda rastirli grafikakeng tarqalgan bo'lib, u bilan ishlash uchun ehso ko'pincha Abode PhotoShop dasturidan foydalaniladi.

Vektoli grafika. Vektorli grafikada tasvirning asosiy ehlementi sifatida chiziq qaraladi. CHiziq to'qri joki ehgri chiziq bo'lishi mumkin. Rastirli grafikada bunday chiziqlar nuqtalar (piksellar) jordamida jaratilsa vektorli grafikada ehso tasvir nuqtaga nisbatan umumiyroq bo'lgan chiziqlardan foydalaniladi va shuni Hisobiga tasvirlar aniqroq bo'ladi.

Rastirli grafikaning afzalik tomoni tasvirning Hotirada kamroq joy olishidir, chunki bu Holda Hotirada joy chiziq o'lchoviga boqliqsiz ravishda bo'ladi. Buning sababi chiziq formula joordamida joki parametrlar jordamida berilishidir. Vektor grafikaning iHTijoriy tasviri chiziqlardan tashkil topadi va oddiychiziqlardan murakkablari Hosil qilinadi. Ko'pincha vektorli grafikani ob'ektga mo'ljalangan grafika deyish mumkin. CHunki bunda masalan uchburchak Hosil qilish uchun 3 ta chiziq (kesma)dan foydalanilsa, prizma Hosil qilish uchun uchburchakdan foydalanibgina qolish mumkin. Vektorli grafika Hisoblanadigan grafika deb Ham ataladi. CHunki tasvirni (ob'ektni) ehkranga chiqarishdan avvl uning koordinatalari Hisoblanadi va mos mos nuqtalar Hosil qilinadi.

Vektorli grafikaning matematik asosini geometrik shakillarning Hossalarini o'rganish tashkil qiladi. Ma'lumki, nuqta tekislikka 2 ta koordinata (H,u) bilan, to'qri

chiziq uning kanonik ko'rinishi $u=kx+b$ (bunda a va b iHtijoriy sonlar) formula Holatida, kesma ehsa mos ravishda boshlanqich va oHirgi nuqtasini bilish bilan tasvirlanadi.. EHgri chiziqlar Ham mos ravishda o'z tenglamalariga ehga.

Vektorli grafika asosan iljustracijalar jaratish uchun yo'naltirilgan. Vektorli grafika reklama agentliklarida, loyiHalash bjuolarida,nashirijotlarda va boshqa joylarda keng qollaniladi.

Vektorli grafika bilan ishlaydigan dasturlar misoli sifatida Abode Illustrator 7.0, Mcromedia Freehand 8.0, Corel Draw larni keltirish mumkin.

Mcromedia Freehand 8.0 vektorli muHariri-bu juda qulay bo'lgan vektorli muHarir, boshqa tizimlar bilan do'stona munosabati va juda tushinarliligi, soddaligi bilan jangi o'rganuvchilarga juda qulay Hisoblanadi. Boshqarish tizimini juda soddaligiga qaramay Mcromedia Freehand instrumentlar vositasi murakkab Hujjatlarni tayjorlashuchun etarli, lekin Abode Illustrator va Corel Draw larga nisbatan imkonijatlari chegaralangan.

Frontal grafika. Frantal grafika matematik Hisoblashlar asosida tasvirlarni avtomatik jaratish uchun qo'llaniladi. SHuning uchun Ham uning asosini rassim, shakl, tasvir Hosil qilishning dasturlash usuli tanlangan.

Bu grafika odatda turli jarayonlarni modellashtirish, taHlil qilish, turli qiziqtiruvchi dasturlar jaratishda ko'proq qo'llaniladi.

Uch o'lchovli grafika .Uch o'lchovli grafika ilmiy Hisoblashlarda,muHandislik loyiHalarida, fizik ob'ektlarni komp'juter jordamida modellashtirishda keng ko'lamda ishlatiladi.Ob'ektning Haqiqiy modelini jaratish uchun geometrik shakllardan (to'rtburchak, kub, shar, konus va boshqalar) va silliq ja'ni splayn sirtlaridan foydalaniladi. Uch o'lchovli grafika dasturiga misol qilib Kinetix firmasining Windows muHitida ishlaydigan 3D Studio Max dasturini, Microsoft kompanijasining Windows NT muHitida ishlaydigan 3D dasturini keltirish mumkin.